

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas por electrocoagulación

Z. Y. Medrano Hurtado, J. C. Medina Aguirre, A. Galarza Toledo, J. A. Soto Ruiz, K. M. Santoyo Corona
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Mexicali, Av. Instituto Tecnológico s/n, Plutarco Elías
Calles, 21376 Mexicali, B.C.

zulmamh@yahoo.com.mx, jcmaitm@itmexicali.edu.mx, a17490700@itmexicali.edu.mx,
a17490759@itmexicali.edu.mx, a14590794@itmexicali.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen:

En los hogares se emplea una gran cantidad de agua para el lavado de prendas de vestir, lo que presenta una gran oportunidad para la reducción del consumo de agua proveniente del servicio público de suministro de agua potable, a través de su reutilización. La electrocoagulación es una técnica que puede emplearse en el tratamiento de aguas residuales. Se basa en la inducción de electricidad de corriente directa de bajos niveles de tensión en aguas residuales a través de la utilización de placas metálicas conectadas en serie o en paralelo de diversos materiales para desestabilizar los contaminantes del agua que se encuentren suspendidos, disueltos o emulsificados. La electrocoagulación presenta una solución en el tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de la lavadora. Por lo que la electrocoagulación es una alternativa viable en el reto que presenta el proteger, conservar y recuperar el recurso hídrico.

Palabras clave: Tratamiento de aguas residuales, lavadora, electrocoagulación.

Abstract:

In the houses, a large amount of water is used for washing clothes, which presents a great opportunity to reduce the consumption of water from the public drinking water supply service, through its reuse. Electrocoagulation is a technique that can be used in wastewater treatment. It is based on the induction of direct current electricity of low voltage levels in wastewater through the use of metal plates connected in series or in parallel of various materials to destabilize water contaminants that are suspended, dissolved or emulsified. The electrocoagulation presents a solution in the treatment of domestic wastewater from the washing machine. So electrocoagulation is a viable alternative in the challenge of protecting, conserving and recovering the water resource.

Keywords: Wastewater treatment, washing machine, electrocoagulation.

Introducción

Las aguas residuales (AR) son aquellas cuyas características originales han sido modificadas por actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser reusadas o vertidas a un cuerpo natural de agua, al suelo para recarga de acuíferos o descargadas al sistema de alcantarillado público [De la Peña y col., 2013].

El propósito principal del TAR es remover el material contaminante, orgánico e inorgánico el cual puede estar en forma de partículas en suspensión y/o disueltas, con objeto de alcanzar una calidad de agua requerida por la normativa de descarga o por el tipo de reutilización a la que se destinará [Noyola y col., 2013].

En general las plantas de tratamiento de agua (PTAR) están basadas en tecnologías convencionales como son los procesos biológicos y procesos fisicoquímicos, aunque hoy en día se presentan nuevas tecnologías basadas en procesos electroquímicos.

Los procesos fisicoquímicos utilizan coagulantes primarios como el sulfato de aluminio o sales de hierro para el proceso de coagulación y polímeros sintéticos los cuales pueden ser contaminados durante su proceso de fabricación con monómeros u otras sustancias tóxicas, entre las cuales se encuentra la acrilamida que pueden reaccionar con otras sustancias químicas añadidas al agua durante su tratamiento, como el ozono y el cloro, generando sustancias peligrosas para la salud [Pérez Carrión, 1980].

Los procesos biológicos (lodos activados, métodos naturales, adsorción), utilizan bacterias para el proceso de depuración del agua, siendo un proceso eficiente que, sin embargo, presenta un elevado costo en su operación y mantenimiento (ya que las bacterias dependen de determinadas condiciones de pH y carga orgánica). Asimismo, los lodos activados presentan una concentración de coliformes totales y fecales, los cuales generan malos olores, y presencia de compuestos nocivos y tóxicos que al ser anaerobios contaminan el ambiente y pueden generar enfermedades respiratorias a las personas que se encuentren cercanas a estos compuestos.

Los procesos de depuración naturales son aquellos en los que el tratamiento principal es proporcionado por componentes del medio natural. Se divide en dos grandes grupos: métodos de tratamiento mediante aplicación en el terreno y los sistemas acuáticos. En ellos, el efecto depurador se debe a la acción de la vegetación, suelo, microorganismos (terrestres y acuáticos) y en menor medida a la acción de animales superiores sin la intervención de agentes artificiales.

En los tipos de PTAR del tipo fisicoquímicos y biológicos usan cloro gas como agente desinfectante (tratamiento terciario); sin embargo, el cloro reacciona con la materia orgánica presente formando compuestos organoclorados, siendo los trihalometanos los más abundantes. Estos compuestos son tóxicos para la salud humana [Reyes López, 2016]. Por otra parte, cuando el agua contiene nitrógeno amoniacal se generan cloraminas que son compuestos derivados del amonio; estos compuestos pueden llegar a causar problemas respiratorios, mientras que para la vida acuática son tóxicos [Reyes López, 2016].

El empleo de procesos electroquímicos para la eliminación de contaminantes orgánicos tiene algunas ventajas en comparación con los procesos biológicos y procesos fisicoquímicos. Recientemente, las técnicas electroquímicas están ganando importancia para el TAR que contienen compuestos orgánicos e inorgánicos tales como fenoles [Belaid y col., 2013], taninos [Muruganathan y col., 2007], tintes [Muthukumar y col., 2007]; y cromo hexavalente [Lakshminathiraj y col., 2008].

Los procesos biológicos y fisicoquímicos pueden usarse para la descomposición de muchos contaminantes orgánicos, pero estos métodos requieren grandes cantidades de reactivos químicos o bacterias que son nocivas para la salud.

Los métodos electroquímicos tienen pocos efectos negativos en el medio ambiente, ya que esta técnica no implica el uso de reactivos nocivos. Entre los diferentes métodos electroquímicos, las tecnologías más aplicadas incluyen la oxidación de contaminantes orgánicos por generación catódica de peróxido de hidrógeno [Linares-Hernández y col., 2011]; oxidación anódica utilizando diferentes electrodos [Panizza y Cerisola, 2001]; la extracción catódica de metales [Fu y Wang, 2011] y la electrocoagulación [Acosta y col., 2013]. Es de vital importancia presentar proyectos sustentables que permitan contribuir con la cultura del agua, adoptando nuevas tecnologías en el TAR y con ello brindar un mejor futuro a las generaciones venideras.

Metodología

Diseño del prototipo

Se diseñó un prototipo para el tratamiento de aguas residuales domésticas utilizando el proceso de electrocoagulación para la reutilización del agua proveniente de la lavadora [Medrano y col., 2018].

La investigación se llevó a cabo utilizando aguas residuales con jabón a la cual se le midió pH, conductividad eléctrica y turbiedad. Para llevar a cabo la investigación se realizó el tamizado de las pruebas, se observó el comportamiento de diferentes variables fisicoquímicas en el medio acuoso; se recolectó información a priori que permitió determinar los valores de corriente eléctrica, distancia entre electrodos, tiempo de tratamiento, que llevaron a la aplicación del proceso de electrocoagulación con valores de pH 8,91; 9,43; 9,84; 10,52, densidad de corriente (J) con valor de 1.8 A/m² y tiempo (t) con observaciones a 15, 30 y 45 min. El pH se dejó variar libremente a lo largo de la realización de cada muestra. El porcentaje de remoción de la turbidez se determinó midiendo los parámetros antes y después de cada tratamiento a través de la toma de muestras que se enviaron a un laboratorio certificado en la localidad con nombre "LAB SIN Servicios profesionales S. A. de C. V. Análisis químicos, físicos y bacteriológicos". Durante el proceso se realizaron mediciones de pH y conductividad del medio acuoso. Todos los análisis se realizaron en el laboratorio antes descrito. La electrocoagulación se llevó a cabo para cada prueba en una celda electrolítica construida en PEAD (Polietileno de alta densidad) con capacidad para 500 L, provista de cuatro electrodos de aluminio 2024 T351. 250 bare plate, dos usados como

electrodos de sacrificio, con separaciones de 5 centímetros dispuestos alternadamente y en forma paralela, que se conectaron a una fuente de voltaje de 15Vcd con capacidad hasta 10 Amperios (Figura 1 y 2). Las variables de respuesta fueron el porcentaje de reducción de turbiedad y color. La tabla 1, muestra los parámetros y las condiciones del sistema a controlar.

Tabla 1. Parámetros y condiciones del sistema (elaboración propia).

Parámetros a medir:	Parámetros a controlar:	Condiciones de operación
Corriente total consumida en el sistema. Voltaje entre ánodo y cátodo	Encendido y apagado del proceso (ON/OFF) Tiempo del ciclo de EC Alternar ánodo y cátodo para disminuir el desgaste de placas.	Tipo de Reactor: Batch. Muestra: Agua residual con jabón. Volumen: 500 L. Dimensiones del reactor electrolítico: TVC (tubo vertical cerrado) 500 L/Medida: Diámetro 0.55 x Altura 1.39 mts. Número de electrodos: 2 electrodos de aluminio 2024 T351. 250 bare plate y 2 electrodos de aluminio 2024 T351. 250 bare plate. Separación entre electrodos: 5 cm. Dimensiones de las placas: 61 cm x 1.22 mts. x 2,54 cm. Área superficial de electrodos: $(2(ab+ac+bc))$ 15.81364cm ² . Cátodo: aluminio. Ánodo: aluminio. Voltaje: 15 Vcd Corriente: 1.8 Amperios de cd. Tiempo del ciclo de EC: 15, 30 y 45 min.

Figura 1. Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. Incluido: lavadora, fuente de alimentación, reactor electrolítico, válvulas, filtro, bomba de agua (dibujo esquemático).

Figura 2. Reactor electrolítico (prototipo).

Resultados y discusión

Se realizó el escalamiento del proceso de EC para verificar que dicho proceso funciona para grandes cantidades de agua (uso doméstico) pasándose del modelo de laboratorio que contenía 1 L a un prototipo con PEAD 500 L, comprobándose que los valores se mantienen estables cuando se llevan a cabo pruebas a gran escala.

La investigación se llevó a cabo utilizando aguas residuales con jabón para lavar manos las cuales fueron caracterizadas midiendo el pH, la turbiedad, la conductividad y el color. La caracterización de la muestra de agua procedente del recipiente de almacenamiento antes de aplicar el proceso de EC cuenta con unos parámetros iniciales de: pH 8,91, turbiedad 75, conductividad 7,95. Para desarrollar el modelo experimental se realizó la observación del comportamiento de diferentes variables fisicoquímicas en el medio acuoso; se fijaron los valores de: densidad de corriente, tiempo de tratamiento y pH. La variable de respuesta fue el porcentaje de reducción de turbiedad. De este modo se diseñó el experimento con tiempo (t) con observaciones a 0, 15, 30 y 45 min. Las variables de respuesta fueron la turbiedad, conductividad y color. El porcentaje de reducción de turbiedad, pH, conductividad y color, se determinó midiendo estos parámetros antes y después de cada tratamiento. La electrocoagulación se llevó a cabo para cada prueba en una celda con capacidad para 500 L, provista de cuatro electrodos de aluminio, dos de usados como electrodos de sacrificio con separaciones de 5 centímetros dispuestos alternadamente y en forma paralela, que se conectaron a una fuente de voltaje de 15 Vcd, con una corriente de 1.8 Acd.

La Figura 3a) presenta los resultados para la disminución del color y la turbiedad (Figura 3b) a pH de 8,91; 9,43; 9,84; 10,52 y a la conductividad de 1,8 A/m² para tiempos de tratamiento de 15, 30 y 45 min. En esta gráfica se puede observar que el porcentaje de disminución de turbiedad aumenta con el incremento de la conductividad y el tiempo de tratamiento, con un aumento del pH. Se observa que se obtiene la mayor disminución de turbiedad a los 45 min, la menor proporción cuando se tiene el tiempo de 15 min y una proporción promedio a los 30 min. Es importante indicar que la literatura marca que el proceso de electrocoagulación presenta mejores resultados para valores de pH cercanos a 7.

La Figura 4a) muestra el pH final obtenido al aplicar la electrocoagulación. Se puede observar que el pH durante el proceso de electrocoagulación aumenta con el tiempo en relación con el pH inicial del agua residual; es aproximadamente 1,6 unidades. Este aumento puede tener explicación dado que durante la

electrocoagulación hay formación de hidróxido de aluminio como producto de las reacciones asociadas al desgaste del electrodo de sacrificio. La Figura 4b) muestra los porcentajes de variación de la conductividad; se puede observar que la conductividad aumenta hasta un 6% en los 45 min de proceso. Este comportamiento puede explicarse por la cantidad de hidróxido de aluminio que se forma y al mismo tiempo por el aumento en el pH.

Figura 3. Turbiedad. a) Color, b) % de disminución de turbiedad.

Figura 4. a) pH, b) Conductividad.

Trabajo a futuro

Se necesitan realizar más pruebas con diferentes tipos de electrodos para poder encontrar los adecuados llevando a cabo un estudio costo-beneficio, para poder escalar el tratamiento de aguas residuales a través del proceso de electrocoagulación y llegar al proceso de electrooxidación, y así poder subsanar la principal desventaja (de la EC) que representa la reposición de los electrodos de sacrificio.

Conclusiones

Se desarrolló un prototipo realizando el escalamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales por electrocoagulación llevado a cabo anteriormente a nivel laboratorio demostrándose que es un proceso viable para el tratamiento efectivo de aguas residuales domésticas.

La condición óptima que permiten obtener el mayor porcentaje disminución de turbiedad para aguas con residuos de jabón es con un tiempo de 45 min. Durante el proceso de electrocoagulación de aguas residuales con residuos de jabón se observa un aumento del pH de la solución acuosa; este aumento es aproximadamente de 1,6 unidades. La conductividad del medio acuoso presenta una disminución durante todo el tratamiento (se puede aumentar los rangos de los resultados para valores de pH de 7).

Los resultados de las pruebas demostraron que el tratamiento de electrocoagulación aporta una reducción en la concentración de contaminantes, evaluados en el experimento a través de la remoción de la turbiedad, color y aumento en la conductividad.

La electrocoagulación es en la actualidad una tecnología emergente que se presenta como alternativa para el tratamiento de aguas residuales, ofreciendo un gran potencial en la remoción de muy diversos contaminantes contenidos en las aguas residuales de diferentes fuentes.

Haciendo hincapié en los diferentes procesos electroquímicos aplicada al TAR y a la producción de agua potable que presenta ventajas comparativas con respecto a los procesos químicos como son: mayor eficiencia, menores costos, y nulo impacto ambiental.

El costo debido al consumo energético de los tratamientos electroquímicos, está definido por el voltaje aplicado, el tiempo de operación y la corriente desarrollada durante el proceso, por lo anterior, se plantea uso de nuevas tecnologías como la solar a través de la utilización de paneles fotovoltaicos para lograr la disminución en la huella de carbono, así como la reducción en los costos de energía eléctrica alcanzando el reto de proteger, conservar y recuperar el recurso hídrico.

Referencias

1. Acosta, G.; Coy, C.; Bourdón, A. y Cuervo, E. (2013). La Electrocoagulación como un tratamiento eficiente para la remoción de metales pesados presentes en aguas residuales. *Universidad Militar Nueva Granada*. **(9)** 306-317.
2. Belaid, Ch.; Khadraoui, M.; Mseddi, S.; Kallel, M.; Elleuch, B.; Fauvarque, J. F. (2013). Electrochemical treatment of olive mill wastewater: Treatment extent and effluent phenolic compounds monitoring using some uncommon analytical tools. *Journal of Environmental Sciences*. **(25)** 220-230
3. De la Peña, M. E.; Ducci, J. y Zamora, V. (2013). Tratamiento de aguas residuales en México. Banco Interamericano de Desarrollo. *Nota Técnica # IDB-TN-521*. 1-42.
4. Fu, F. y Wang, Q. (2011). Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review. *Journal of Environmental Management*. **(92)** 407-418.
5. Lakshmipathiraj, P.; Bhaskar, R.; Raviatul, B.; Parvathy, S. and Prabhakar, S. (2008). Removal of Cr (VI) by electrochemical reduction. *Separation and Purification Technology*. **(60)** 96-102.
6. Linares-Hernández, I.; Martínez-Miranda, V.; Barrera-Díaz, C.; Pavón-Romero, S.; Bernal-Martínez, L.; y Lugo-Lugo, V. (2011). Oxidación de materia orgánica persistente en aguas residuales industriales mediante tratamientos electroquímicos. *Avances en Ciencias e Ingeniería*. **(2)** 21-36.
7. Medrano, Z. Y.; Medina, J. C.; Montano, J. P., Feliz, O. G.; y Rivera, E. J. (2018). Sistema de tratamiento de aguas residuales por electrocoagulación. *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*. **(6)** 1623-1630.
8. Muruganathan, M.; Yoshihara, S.; Rakuma, T.; Uehara, N.; Shirakashi, T. (2007). Electrochemical degradation of 17 β -estradiol (E2) at boron-doped diamond (Si/BDD) thin film electrode. *Electrochimica Acta*. **(52)** 3242-3249.
9. Muthukumar, M.; Thalamadai, M.; Bhaskar, R. (2007). Electrochemical Removal of Cl Acid Orange 10 from Aqueous Solutions. *Separation and Purification Technology*. **(55)** 198-205.
10. Noyola, A.; Morgan-Sagastume, J. M.; Guereca, L. (2013). Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. *Guía de apoyo para ciudades pequeñas y medianas. Instituto de Ingeniería UNAM*. 1-140.
11. Panizza, M. y Cerisola, G. (2001). Removal of organic pollutants from industrial wastewater by electrogenerated Fenton's reagent. *Water Research*. **(35)** 3987-3992.
12. Pérez Carrión, J. (1980). Estado del Arte – Coagulación. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales. *CEPIS*. 1-44.
13. Reyes López, M. G. (2016). Uso del cloro en las plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas: Desinfección y formación de subproductos. *Tesis de Grado de Maestría. Instituto Politécnico Nacional Centro de Investigación Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango*. 1-94.